

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАР НАЗОРАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Эшниеъзов Шаҳбозбек Боймирза ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7467418>

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти озодликдан маҳрум қилинган шахсларнинг жазоларини ижро этиш, қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган гумон қилинувчи ва айбланувчиларни сақлаш, уларни қўриқлаш ва бошқа ерга кўчириш бўйича фаолиятни мувофиқлаштириш ва ташкил этишни таъминловчи Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги марказий аппаратининг мустақил таркибий бўлинмаси ҳисобланади.

Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар назоратининг ўзига хос хусусиятлар қуйидагилар: *биринчидан*, назоратни амалга оширишда техник воситалардан фойдаланиш; *иккинсидан*, маҳкумлар назоратини цензура орқали амалга оширилиши; *учинчидан*, маҳкумлар назоратини амалга оширишда тинтувлар ва шахсий тинтувларни амалга оширилиши.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 445-сон қарорига мувофиқ жазони ижро этиш муассасаларда маҳкумлар назоратини амалга оширишда бўдикамералардан фойдаланиш ҳақида сўз боради. Назоратни амалга оширишда бодикамера қуйидаги ҳолларда ишлатилади:

- кун тартибидаги тадбирларни амалга оширишда (уйқудан уйғотиш, нонушта, тушлик ва кечки овқат, саноқ текширувлари, олиб борилаётган тарбиявий профилактик тадбирлар);
- умумий ва кунлик тинтувлар ўтказиш ҳамда кўздан кечириш жараёнида;
- маҳкумларни ЖИЭМга қабул қилишда;
- жинойт ва тартиббузарликлар содир этилганда;
- маҳкумларнинг хулқ-атворини назорат қилишда;
- маҳкумлардан тақиқланган озиқ-овқат маҳсулотлари, нарса ва буюмлар олинганда;
- маҳкумларга нисбатан жисмоний куч, махсус воситалар ҳамда тинчлантириш кўйлагини қўллаш чоғида;
- маҳкумларни ишга олиб чиқиш ва ундан қайтишда;
- маҳкумлар ва фуқароларни қабул қилиш жараёнида;
- фуқаролардан олинган йўқловларни қабул қилишда ҳамда посилка ёки

йўқлов ва бандеролларни тарқатиш вақтида;

- маҳкумларнинг ариза ва шикоятларини кўриб чиқишда;

- маҳкумларнинг учрашувларини ўтказиш жараёнида;

- маҳкумларга нисбатан интизомий жазо ва рағбатлантириш чоралари қўлланилаётган вақтда ҳамда маҳкумлар интизомий бўлинмага киритилаётганда ва чиқарилаётганини ўз ичига олади¹.

Фикримча, маҳкумларни назоратини амалга оширишда техник воситалардан фойдаланиш қуйидаги ижобий натижаларини беради:

биринчидан, маҳкумлар устидан доимий назорат бўлаётганлиги учун жиноят ва ҳуқуқбузарлик қилишдан ёки интизомий тақиқланган фаолият билан шуғулланишдан;

иккинчидан, каррупцион аломатларга барҳам берилади. Чунки, маҳкумлар ва уларнинг яқин қариндошлари томонидан муассаса ходимларига маҳкумни яхши шароит яшаш эвазига моддий қийматликлар берилиши кузатилмоқда;

учинчидан, маҳкумлар ҳуқуқларига сўзсиз риоя этилишини, уларнинг шаъни ва кадр-қиммати ҳурмат қилинишини таъминлаш;

тўтинчидан, жазони ижро этиш муассасаларида инсон омилини камайтириш орқали маҳкумлар онгида қонунга итоаткор хулқ-атворни, инсонга, меҳнатга, ижтимоий турмуш қоидалари ва анъаналарига ҳурмат муносабатини шакллантириш;

бешинчидан, маҳкумлар назоратини амалга оширишда умумэътироф этилган халқаро стандартларга мос равишда маҳкумлар назоратини ташкил этиш доирасини янада кенгайтириш;

олтинчидан, жазони ижро этиш муассасаларда маҳкумлар назоратини ташкил этиш орқали маҳкумлар томнидан ҳар хил тухмат ва бўхтонларни олдини олишдан иборат.

Бундан ташқари, маҳкумлар назоратини амалга оширишда бодийкамералардан фойдаланиш талаблари мавжуд. Улар қуйидагилар

1. ходимларга бириктирилган бодикамераларнинг доимий равишда соз ва дастурий-техник таъминоти ишчи ҳолатда бўлиши юзасидан қатъий назорат олиб бориш вазифаси ЖИЭМ бошлиғи, унинг ўринбосарлари ва муассаса бошлиғининг ёрдамчиси — тезкор навбатчи (кейинги ўринларда — МБЁТН) зиммасига юкланади;

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 445-сон қарори. <https://lex.uz/docs/6155666>. (электрон манбага мурожат этилган сана 03.10.2022 йил.)

2. бодикамералар ишламаган ёки ходим томонидан рухсатсиз ўчириб қўйилган ҳолларда МБЁТН зудлик билан бевосита ЖИЭМ бошлиғи ёки унинг тегишли ўринбосарига ахборот беради.
Ҳар бир ҳолат юзасидан хизмат текширувлари ўтказилиб, айбдор ходимларга нисбатан интизомий жазо чораси қўллаш тўғрисида таклифлар киритилади;
3. бодикамера ходимга нарядни қабул қилиш жараёнида тегишли дафтарда қайд этилади ҳамда бириктирилади.
4. бодикамераларни қабул қилиш жараёнида уларнинг аккумулятор батареялари тўлиқ қувватланган бўлиши лозим;
5. бодикамера қувватини тўлдиришни автотранспортда ёки белгиланмаган жойларда амалга ошириш қатъиян тақиқланади;
6. бодикамера ходим хизмат вазифасини бажаришга киришганидан бошлаб ишга туширилиши ва нарядни топширгунига қадар ишлатилиши лозим. (хизмат вазифаси билан боғлиқ бўлмаган ишларни бажариш вақти бундан мустасно);
7. хизмат вазифасини бажариш давомида бодикамеранинг объективи ҳар қандай ҳолатда тўсилиши мумкин эмас;
8. бодикамерадан шахсий мақсадларда фойдаланиш, уни бошқа ходимлар, маҳкумлар ва бошқа шахсларга бериш ҳамда ўз хоҳиши билан ўчириб қўйиш тақиқланади. Бодикамера хизмат вақтида доимо ишчи ҳолатда бўлиши шарт;
9. хизмат якунида бодикамералардаги видео ёзувлар электрон маълумот сақлаш қурилмаларига юкланади (кўчирилади) ҳамда дафтарда қайд этилади. Бодикамералардаги видеоёзувлар электрон маълумот сақлаш қурилмаларига юкланиб (кўчирилиб), электрон маълумот сақлаш қурилмалари ёки компьютер хотирасида 1 йил мобайнида тартибот бўлими (бўлинма) бошлиғининг хизмат хонасида сақланади;
10. ходим меҳнат таътилига, хизмат сафарига кетганда ёки вақтинча меҳнатга лаёқатсиз бўлганда, шунингдек, бодикамера носоз ҳолатга келган тақдирда, ходим томонидан ЖИЭМ бошлиғи ёки унинг ўринбосарларига ахборот берилиб, тегишли ЖИЭМнинг ташқи дафтарда қайд этилади;
11. ходим ўзига бириктирилган бодикамерани йўқотиб қўйган тақдирда, зудлик билан МБЁТНга хабар бериши, у эса мазкур ҳолат юзасидан ЖИЭМ бошлиғи ёки унинг ўринбосарларига ахборот бериши лозим;
12. ходимларга бириктирилган бодикамераларнинг мавжудлиги ва соз ҳолда эканлигини текшириб бориш МБЁТН зиммасига юкланади.

Жазони ижро этиш муассасаларда маҳқумларни назоратини амалга оширишда цензурани ўринини ёритишдан олдин цензура ўзи нима эканлигини тушунтиришни жоиз топтик.

Цензура (лот. сенсере — „хукм қилиш“, „баҳолаш“) деб ҳукумат, таҳририят ёки бошқа бошқарувчи томонидан шу бошқарувчилар фикрича зарарли, хавфли ёки ноқулай бўлган нутқ ёки бошқа оммавий мулоқотни бекитишга айтилади.² Ўз-ўзини сензуралаш ҳолатлари ҳам мавжуд. Цензура оммавий ахборот воситалари, китоб, нутқ, муסיқа, филм, вебсайт ёки бошқа ахборот воситасидаги маълумотларни яшириш, уларни тақиқлаш, ўзгартириш каби амалларда намоён бўлади. Цензура сабабларига миллий хавфсизликни таъминлаш, болалар ва уларнинг психологиясини асраш (айниқса, болалар порнографиясидан³), нафрат ва низо қўзғатувчи нутқларни чеклаш, диний ёки сиёсий қарашларни филтрлаш, тухматнинг олдини олиш ёки муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоялаш киради. У қонуний ёки ноқонуний бўлиши мумкин. Аксарият давлатлар цензурани қонунчилик билан чегаралашади,⁴ бироқ бу чекловлар мутлақ эмас.

Цензура (лот. сенсура — жиддий муҳокама, шафқациз танқид) — босмадан чиқадиган маҳсулотлар, уларнинг чоп этилиши, тарқатилиши устидан, шунингдек, сахна асарлари, радио-эшиттиришлар ва телевизион кўрсатувлар, баъзида эса шахсий ёзишмаларнинг мазмуни ва ижроси устидан расмий ҳокимият органларининг назорат ўрнатиши. Илк бор цензура XV асрда ғарбий европада пайдо бўлган ва черков маъмурлари томонидан илоҳий ва бошқа диний қўлёзма китобларга нисбатан қўлланган. черков цензураси расмий черков ақидасига зид келадиган қўлёзмаларни, бидъатчилар китобларини мутлақо тақиқлаган. Европада матбаачиликнинг ўсиши билан цензура тизими ҳам ривожланди. 1471-йилдан диний мазмундаги китоблар фақат черков маъмуриятининг рухсати билан нашр этиладиган бўлди. XVI аср дан цензура диний ҳокимиятдан аста-секин дунёвий ҳокимиятга ҳам ўта бошлади: босмахоналари бўлган барча Ғарбий Европа мамлакатларида цензура тартиби ўрнатилди. цензура органлари тармоғи кенгайиб борди, цензура

² инглизча: *suppression of speech or other public communication...*, бу ерда *суппрессион* сўзини „босиш“, „тўсиш“, „тўхтатиш“ ёки „яшириш“ деб таржима қилиш мумкин.

³ World Congress against CSEC. Ссесворлдсонгресс.орг (27-июл 2002-йил). Қаралди: 21-октабр 2011-йил.

⁴ Ўзбекистон Республикаси конституцияси. 2022 йил. <https://lex.uz/docs/20596>. (электрон манбага мурожат этилган сана 03.10.2022 йил.)

қоидаларини бузганлик учун жавобгарлик кучайтирилди. Буюк франсуз инқилоби ва бошқа инқилоблар фуқароларга ўз фикрини эркин ифодалаш ҳуқуқи берилишини ва Цензуранинг бекор этилишини эълон қилди. Бироқ кўпгина мамлакатларда матбуотда чеклашлар давом этаверди. Россияда чоризмнинг қаттиқ цензура тартиби туфайли кўпгина газета ва журналлар ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлган. Туркистонда ҳам Россия подшосининг цензура органлари ишлаган. цензура айғоқчилари бу ерда ҳар бир матбуот органидан кўз-қулоқ бўлиб турган, ўзи учун номақбул ҳисобланган чиқишларни тақиқлаган. Собиқ шўролар даврида эса 1922-йилдан Матбуотда давлат сирларини сақлаш Бош бошқармаси (Главлит) ва унинг республикалардаги бошқармалари томонидан цензура амалга ошириб келинган.

Ҳозирги замон Конституцияларининг аксариятида сўз ва ахборот эркинлиги эътироф этилиб, цензура тўғридан-тўғри тақиқланса-да, дунёнинг барча мамлакатларида баъзи ҳолларда, жумладан, фавқулодда ҳолат эълон қилинган вақтда зиён етказувчи ёки номаъқул деб ҳисобланган ғоялар ва маълумотлар тарқатилишини олдини олиш чоралари кўрилиб, цензурани жорий этишга йўл қўйилади.

Ўз вазифаларига кўра, цензура бевосита ва билвосита бўлиши мумкин. Бевосита цензура ахборот манбаларига, уларни тарқатувчи воситаларга давлат томонидан махсус, очиқдан-очиқ қатъий назорат ўрнатади. Цензурани амалга оширадиган ташкилий-маъмурий тизим яратилади ва у бевосита оммавий ахборот воситалари ва бошқа маълумот ташувчилар фаолияти билан шуғулланади. Бундай идора ваколатлари давлат сирларини ошкор этмасликни назорат қилиш билан асослантирилади, урушни тарғиб қилиш, порнография тарқатиш, миллатлараро ва динлараро низоларни келтириб чиқариш кабиларни тақиқлайди ёки ҳукмрон тартибни бирор-бир тарзда танқид қилишга йўл қўймаслик учун барча мавжуд ахборотни қамраб олади. Бундай цензура замонавий давлатларнинг кўпчилигида Конституция томонидан тақиқланади. Билвосита цензура жаҳоннинг барча давлатларида мавжуд. У ахборот яратувчиларга турли (энг аввало, иқтисодий воситалар орқали) таъсир кўрсатишда ўз ифодасини топади. Билвосита цензуранинг турларидан бири ўзини ўзи цензура қилишдир, яъни ахборот яратувчининг ўзи назорат қилади.

Цензурани амалга ошириш усулига кўра, дастлабки ва кейинги Цензурага бўлиш мумкин. Дастлабки сензура китоб чиқариш, сахна асарлари қўйиш ва ш.к.да рухсат олиш заруратини назарда тутаяди.

Кейинги цензура эса эълон қилинган нашрларни баҳолашдан иборат бўлиб, ушбу талабларни бузган шахсларга нисбатан ман этувчи ва чекловчи чораларни назарда тутди.

Ўзбекистан Республикаси Конституциясининг 67-моддасига мувофиқ, цензурага йўл қўйилмайди. Ахборот олиш ва тарқатиш кафолатларига оид "Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида" (2002-йил 12 декабр), "Ахборотлаштириш тўғрисида" (янги таҳрирда, 2003-йил 11 декабр), "Оммавий ахборот воситалари тўғрисида" (1997-йил 25 декабр), "Журналистик фаолиятни ҳимоя қилиш тўғрисида" (1997-йил 24 апрел)ги қонунлар қабул қилинган.

Жазони ижро этиш муассасаларда цензурани мавжудлиги маҳкумларни назоратини ташкил этишда жуда катта ўринга эга бўлиб, жазони ижро этиш муассасларида цензурани ўрни қуйидагиларда ўз аксини топади:

биринчидан, маҳкумлар жазони ижро этиш муассасаларининг фаолиятини ташкил этиш ва кунлик назоратини олиб бориш борасидаги ишларни амалга оширишда баҳолаш уларни ёзишмаларни текширишни ўз аксини топади;

иккинчидан, Жазони ижро этиш муассасларида ходимлар ва маҳкумларни ҳаёти соғлиғига оид маълумотлар ва уларни жойлашиш ўринини белгилаб беришни олдини олади;

учинчидан, Миллий хавфсизликда ўзига хос маълумотларни ошкор этилишини олдини олади ва маҳкумлар томонидан амалга ошириладиган махфий ёзишмаларни аниқлайди;

тўртинчидан, маҳкумларни махфий ёзишмаларини аниқлаш орқали келгусида содир этиладиган оғир ва ўта оғир жиноятларни олдини олиб юрт равнақи фуқароларни ҳуқуқ ва эркинликлари уларни тинч осуда яшашини таъминлашда ёрдам беради.

References: